

ENSINO DE MATEMÁTICA: a escrita como processo compreensivo das expressões numéricas

*Francisco Djnnathan da Silva Gonçalves
Instituto Federal do Rio Grande do Norte
djnnathan@yahoo.com.br*

*Josefa Elizângela dos Santos
Instituto Federal do Rio Grande do Norte
santos.elizangela@escolar.ifrn.edu.br*

Resumo: A constituição das ideias conceituais da disciplina Matemática perpassa as escolhas do docente, especialmente no que se refere ao uso das metodologias de ensino para alcançar os objetivos de aprendizagem. Imbuídos da intenção de investigar o processo de elaboração conceitual das expressões numéricas por educandos do Ensino Médio do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Campus São Paulo do Potengi (IFRN/SPP), desenvolvemos o presente estudo. A partir desse contexto e com a perspectiva de modificar o modo como os conceitos matemáticos são apresentados em sala de aula, buscamos inserir os educandos em um processo vinculado às metodologias ativas (Cultura Maker). Como aporte teórico-metodológico, pautamo-nos em uma análise qualitativa, construtiva e interpretativa, sob os preceitos da “mão na massa”. Consideramos que os educandos compreenderam o processo de constituição das expressões numéricas por meio da tríade construção, participação e conceituação, além de ressignificarem outros conceitos que emergiram durante o desenvolvimento das aulas.

Palavras-chave: Expressões Numéricas. Cultura *Maker*. Jogos Matemáticos. Projeto de Nivelamento.

1 Introdução

O contexto do ensino de matemática no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, especificamente, no *Campus* São Paulo do Potengi direciona a atenção para os aspectos relativos as limitações conceituais, seja na parte teórica em que os educandos não apresentam as ideias em conformidade com o solicitado, seja na parte prática com a carência de organização dos algoritmos que auxiliam na construção do resultado de uma determinada expressão numérica ou algébrica. Neste sentido, a partir do Projeto de Nivelamento que emergiu para suprir essa demanda, com apresentação de conceitos matemáticos em uma perspectiva que possa oportunizar aos envolvidos, o desenvolvimento de habilidades e competências na Matemática da Educação Básica.

De fato, ao participar de atividades como as do projeto supracitado, torna-se possível a identificação das limitações ou dificuldades de assimilação dos conceitos matemáticos e, ao mesmo tempo, elucidam ideias que possam corroborar para outros percursos didáticos-metodológicos a serem inseridos na sala de aula pelos docentes que lecionam a disciplina Matemática. Assim, como problemática a ser investigada, pode-se mencionar o seguinte questionamento: que situações didáticas-metodológicas mobilizam os educandos para a construção conceitual dos entes matemáticos da Educação Básica?

A ideia para respondermos a tal pergunta se relaciona aos objetivos da pesquisa, no que tange aos saberes docentes que possam oportunizar a construção, participação e conceituação dos entes matemáticos da Educação Básica, de modo a envolver os educandos em um processo efetivo de constituição dos saberes com o uso de metodologias ativas. Isto é, o docente expõe mapa conceitual e solicita o envolvimento dos educandos para construir o significado do ente matemático, além de ressignificar com a elaboração de um material didático para suprimir as limitações ou dificuldades em assimilação desses conceitos (Tardif, 2002).

Neste contexto, pautados no objetivo de investigar o processo de elaboração conceitual das expressões numéricas em uma turma de 36 educandos do 1º ano do Ensino Médio do Instituto Federal do Rio Grande do Norte/*Campus* São Paulo do Potengi (IFRN/SPP), emergiu a pesquisa e a organização dos nossos estudos. Assim, ao inserirmos ideias que contemplem a participação efetiva dos educandos, em um processo que visa a construção do material a ser utilizado para as discussões, subsidia a ressignificação de suas aprendizagens, principalmente quando o docente solicita que argumentem sobre os seus posicionamentos. Isto é, a investigação não se estrutura apenas no momento final do processo, mas de reconhecer os possíveis caminhos a serem trilhados pelos educandos, para o alcance de seus objetivos, com a culminância de eventos que possam esmiuçar os significados dos entes matemáticos e como estes os servirão para compreender os conteúdos apresentados pelos docentes nas aulas de Matemática do Ensino Médio.

De modo geral, o artigo sintetiza o contexto de uma prática docente que se estruturou em um Projeto de Nivelamento – espaço utilizado para esmiuçar conceitos matemáticos a

partir de situações que sejam diferentes daquelas existentes no cotidiano dos educandos. A seguir, apresentamos a segunda seção e as explicações acerca do início dessa investigação.

2 Construção na sala de aula

A formação educacional permeia pela construção de um cenário que possa oportunizar o processo efetivo de aprendizagens, seja nos aspectos relacionados a postura pessoal, seja nas variadas situações formativas que os sujeitos se envolvem para apropriar-se dos conceitos estudados. De fato, a formação perpassa por fatores que ultrapassam a sala de aula, com inquietações que imprimem os diversos caminhos para essas aprendizagens. Assim, ao oportunizarmos o contato dos educandos em situações que permitam o uso da criatividade, a possibilidade de termos sujeitos mais comprometidos no desenvolvimento em sociedade tende a ser maior. Isto é, a partir do movimento que solicita aos educandos colocar a “mão na massa”, a construção dos conceitos matemáticos emerge com mais facilidade e as possíveis limitações, coletivamente, podem ser superadas (Pimentel; Campos, 2021).

Para o esclarecimento inicial da nossa investigação que conduziu o entendimento de uma prática docente para promover um novo cenário aos educandos que apresentaram dificuldades de aprendizagem dos conceitos matemáticos no 1º ano do Ensino Médio, elencamos os pressupostos que elucidaram os primeiros passos da pesquisa. De fato, evidenciamos como item essencial para esse início o planejamento docente, com as características que pudessem oportunizar uma sala de aula mais dinâmica, corresponsável e direcionada aos conceitos que ainda não foram assimilados pelos envolvidos. A esse respeito, concordamos com Santos e Silva (2019, p. 31) ao afirmarem que

Partindo do pressuposto, de que toda ação exitosa sucede a um bom planejamento, excele que o tal não deve engessar o dinamismo de uma aula, isto é, não pode posicionar o professor como dono do conhecimento exigindo do aluno a resposta preestabelecida. Tais ações inibem as chances de buscar/criar coisas novas (Santos; Silva, 2019, p. 31).

O que deixa claro a necessidade de planejarmos aulas que esteja direcionado para o protagonismo dos educandos, com foco no significado de uma construção conjunta. Acrescentamos a definição de planejamento descrita por Reis e Carvalho (2017, p.38) que

colabora com o nosso pensamento acerca do movimento de planejar antes do processo de execução, ou seja,

Atualmente na didática, muitas são as definições de planejamento de ensino, entretanto todas querem demonstrar a importância de se planejar para conseguir os resultados que almejam. Partindo dessa premissa, o ato de planejar, é intrinsecamente relacionado ao de organizar, ou seja, assim como são planejadas as mais diversas coisas na vida. No âmbito educacional não seria diferente, pois, para o funcionamento de uma instituição de ensino de maneira adequada, é necessária a organização, logo se tem o planejamento (Reis; Carvalho, 2017, p.38).

Em conformidade com o descrito por estes pesquisadores, resolvemos construir antecipadamente o material que se constituiria em um protótipo da aula. Isto é, organizamos o processo de elaboração do jogo intitulado *expressa a numeração* que constitui em um material manipulativo, adaptado, configurado como jogo educativo para as expressões numéricas. O objetivo desse jogo contempla a escrita de uma expressão matemática, sabendo do seu resultado, com cartas que apresentam as possíveis operações e alguns números para que os educandos possam formar o questionamento que resulta naquele valor recebido, inicialmente.

Como mencionamos, a produção desse jogo contempla o aspecto de adaptação que foram pertinentes a serem realizadas, de modo a alcançarmos os objetivos de aprendizagens pensados antes da inserção na sala de aula. Recordamos que essa parte da estruturação do entendimento desse jogo e o modo como deva ocorrer, contempla a tarefa do planejamento e reconhecimento das possíveis limitações que possam sucumbir o processo de compreender o próprio jogo, bem como os conceitos matemáticos a serem evidenciados com a participação do educando. Para exemplificar, a seguir, apresentamos a Figura 1, que constitui em uma ilustração das cartas do jogo *expressa a numeração*, antes do procedimento de recorte e plastificação do material.

Figura 1 – Cartas do jogo *expressa a numeração*

Fonte: Elaborado pelos autores, adaptado de Fabro (2020).

Esclarecemos que o jogo *expressa a numeração* emergiu no decurso do Projeto de Nivelamento como uma possibilidade de ensinar os conceitos atrelados as expressões numéricas. Tal projeto se constitui em uma das ações implementadas para os ingressantes do Ensino Médio, com prerrogativas que visam o melhoramento do entendimento dos educandos referente aos conceitos matemáticos que são basilares. Quando reportamos a atenção para essa base, direcionamos o contexto de revisão conceitual, seja das operações básica da matemática ou quaisquer outros entes importantes para a apropriação do que estejam inseridos na disciplina durante todo o Ensino Médio, seja para observarmos as principais limitações ou dificuldades que possam ser suprimidas para um aproveitamento na sala de aula regular.

De fato, quando organizamos o jogo *expressa a numeração* tínhamos a ideia de inserirmos todos esses princípios, de modo a propiciar um ambiente que pudesse ser proveitoso para os envolvidos, além dos possíveis contributos para o contexto da sala de aula regular. No projeto de nivelamento almejávamos que os educandos conseguissem estabelecer uma relação dos entes matemáticos do jogo com os conteúdos da disciplina

Matemática, vinculada a turma em que estavam inseridos no Ensino Médio. Assim, podemos afirmar que o processo de construção do jogo *expressa a numeração*, tendo por base as características do uso das metodologias ativas que “podem de alguma maneira contribuir para um trabalho de formação de atitudes, de resolução de desafios, e a utilização de atividades diversificadas em aulas de Matemática desencadeia um aspecto afetivo entre aluno e professor” (Lubachewski; Cerutti, 2020, p.10).

3 A conceituação dos entes matemáticos

A ideia do jogo *expressa a numeração*, a partir de um movimento que utiliza a metodologia ativa para ressignificar o entendimento conceitual dos entes matemáticos. Torna-se essencial a explicação de que o uso isolado não traz o mesmo significado, mas a possibilidade de incrementar a aula com tal direcionamento, pode ter um rendimento diferente daqueles procedimentos que não estão com a mesma eficiência para garantir as aprendizagens dos envolvidos. Atrelado a esse movimento de composição do cenário das aulas de matemática, pode-se mencionar a importante característica assumida por nós, no decurso de todo o planejamento para a prática desse jogo. Isto é, a importância de propiciar aos educandos a cultura *maker* como elemento de produção intelectual, com a corresponsabilidade de todos, protagonizando momentos que imprime os significados das construções individuais, mas também, coletiva.

Para compreender a significação da cultura *maker* no decurso da construção, participação e conceituação na atividade realizada nesse projeto de nivelamento, evidenciamos a estrutura pensada pelo Melo Neto (2021), que expõe em sua pesquisa, o movimento *maker* como uma cultura baseada em construir, reparar e modificar. Na realidade, o movimento descrito se constitui em um aparato importante para a modificação do cenário escolar, principalmente por admitir que existe outras motivações para o processo de ensino e, conseqüentemente, de aprendizagens. Complementamos ainda, que essa ideia se direciona para o “faça você mesmo”, como uma ampliação culturalmente estabelecida com características que possam possibilitar o uso de habilidades manuais, customização, empoderamento e outras ações de cunho coletivo, sem perder a essência da importância do caráter individual empregado em cada tarefa.

De acordo com Melo Neto (2021, p.18)

O movimento maker vem ganhando popularidade nos últimos anos, através de uma classe cada vez maior de pessoas que gostam de criar, construir e compartilhar suas engenhocas e inventos inovadores e criativos em grupos como fóruns virtuais, redes sociais ou até mesmo em eventos presenciais. O movimento maker é um movimento de mudança de mentalidade das pessoas. Pode-se até entender como estilo de vida. As pessoas passam a pensar numa forma de consumo sustentável. O compartilhamento de ideias faz parte do movimento. É muito comum ver adeptos de o movimento maker compartilhar em fóruns códigos abertos de linguagem de programação, tutoriais dos mais variados possíveis de como solucionar problemas encontrados no dia a dia.

Um movimento que emerge de um processo técnico e tecnológico, mas que pode ser observado nos espaços educacionais, especificamente, relacionado aos encaminhamentos para alcançar os objetivos de aprendizagens. A esse respeito, ainda em colaboração com as confirmações de Melo Neto (2021), que explicou esse movimento em âmbito educacional. Isto é,

O movimento maker apresenta esse conceito para outros campos da sociedade, como por exemplo, na área do ensino. Atualmente o objeto de conhecimento é apontado de forma pronta e estruturado como se fosse um produto, quase como se tivesse sido manufaturado de forma mecanizada. O aluno consome as aulas - sem entender como certas concepções foram concebidas, com foco apenas no objeto de conhecimento que cada componente curricular tem a difundir. Enquanto que na perspectiva de aprendizagem por resolução de problemas (ou desafios), tão difundida em espaços de educação maker, é preciso fracionar os problemas em fragmentos, partir de conjecturas para então chegar à resultados pretendidos, criando teorias e construindo-as através da experimentação. Neste sentido, o ensino relacionado ao movimento maker é diferenciado porque o aluno adquire orientações e direcionamento para compreender e aprimorar os conhecimentos recebidos nas aulas expositivas dialogadas, ou seja, o estudante aprende a aprender executando uma prática de aprender fazendo, e estes passos implicam em uma cultura ou movimento denominado 'faça você mesmo' (Melo Neto, 2021, p.19-20).

De fato, quando os educandos começaram a construir as novas cartas para os desafios a serem executados por outros grupos, com a perspectiva de elaborar a expressão numérica sob o direcionamento do resultado final, prefixado, cada um dos integrantes necessitava compreender o significado da carta antes de ser uma sugestão para outros grupos. O contexto, para inserir tal carta, perpassava o significado de conduzir os demais envolvidos para o processo que estivesse relacionado ao valor determinado, como resultado final da expressão numérica a ser escrita, antes da efetivação do raciocínio do grupo.

A esse respeito, percebemos que existia uma discussão acerca do uso correto da operação básica, mencionada pelo grupo e a importância desse uso em termos da ordem de cada operação na expressão numérica. Por exemplo, a operação de adição como ente matemático que possibilita o agrupamento ou reagrupamento de quantidades, observando as quantidades a serem adicionadas (parcelas) e o seu resultado (soma ou total). De modo análogo, os educandos formularam o entendimento da multiplicação, como a operação entre números que permite, a partir de um procedimento simplificado, obter um terceiro número que se constitui como o produto. Isto é, para o processo multiplicativo, os educandos utilizam dois números (multiplicando e multiplicador) e obtém o resultado (produto).

Para complementarmos esse contexto associado a cultura *maker*, podemos ressaltar a importância que se relaciona com o uso da criatividade e do estabelecimento de parcerias coletivas nas atividades a serem realizadas no decurso das aulas. A perspectiva de um trabalho colaborativo atrelado a cultura *maker* é mencionada pela pesquisa de Reis, Brandão e Santos (2024), ou seja,

Nesse cenário, a cultura *maker* vem ganhando espaço e engajando cada vez mais pessoas em projetos de criação pessoal e coletivo, que tem como premissas o compartilhamento de ideias e o trabalho colaborativo. Assim, quando falamos em atividades *maker*, estamos nos referindo a atividades práticas; cujo ato de colocar a “mão na massa” é essencial para o desenvolvimento dos conhecimentos envolvidos; e no qual a colaboração, a criatividade e a inventividade são características essenciais e indissociáveis (Reis; Brandão; Santos, 2024, p.66).

Compactuamos com esse cenário, por considerarmos que o ensino de matemática precisa de modificações para que o aprendizado seja, de fato, significativo para todos os envolvidos. Ao possibilitar a colaboração em conjunto, sob orientação do professor e pautados no uso de espaços *maker*, a assimilação conceitual pode realmente ocorrer e perpetuar no contexto sociocultural em que cada um dos educandos estão inseridos. Ressaltamos que um movimento *maker* se estrutura pelo pensamento, confecção e discussão do objeto ou conceito construído, conforme Reis, Brandão e Santos (2024) afirmam

A base do movimento *maker*, então, encontra-se na atividade prática, na experimentação. Na educação, as práticas experimentais podem significar processos de aprendizagem mais significativos, promovendo o trabalho coletivo e a resolução de problemas de forma crítica, estimulando o conhecimento de métodos, técnicas de investigação e análise de dados, além de facilitar a compreensão de conceitos e estimular a criatividade (Reis; Brandão; Santos, 2024, p.66).

Neste sentido, com a prática estabelecida durante o jogo *expressa a numeração* constituiu em um ambiente pautado na metodologia ativa sob os preceitos da cultura *maker*, de modo a oportunizar aos educandos do Projeto de Nivelamento, construções dos significados dos entes matemáticos relacionados as expressões numéricas, conduzidos por orientação em cada um dos momentos. Isto é, a partir do nosso entendimento, o cenário construído pelos envolvidos, propiciou um adentro nas possíveis causas que geraram as limitações conceituais, mesmo que não tivéssemos o interesse de excluir todas essas fragilidades. A ideia principal da investigação se relacionou a apresentação, de forma diferenciada, do conteúdo matemático com a colaboração efetiva dos educandos.

4 Considerações finais

A pesquisa proporcionou um adentro nos conceitos acerca das expressões numéricas, de modo que os envolvidos pudessem colaborar com uma participação efetiva, seja para mencionar suas ideias, seja pela construção dos materiais para a execução e discussão do jogo *expressa a numeração*. Neste contexto, observamos uma postura colaborativa, com uso de elementos criativos para a elaboração conceitual das operações básicas, com vistas a esboçar a definição acerca do cálculo das expressões numéricas. Mesmo que não tivéssemos a pretensão de expor quaisquer limitações de aprendizagens quanto ao conteúdo supracitado, tornou-se possível identificar itens que poderão subsidiar outras investigações, de cunho interventivo, para um processo de ensino e de aprendizagem a contento no 1º ano do Ensino Médio relacionado a Matemática.

Acrescentamos que a oportunidade de visualizarmos, por meio dessa participação dos educandos no jogo *expressa a numeração*, conduziu ao entendimento que uma sala de aula com metodologias ativas pode imprimir outro ritmo para as aprendizagens, seja em aspectos direcionados aos entes matemáticos, seja em termos de outras habilidades correlacionadas com as práticas educacionais mais colaborativas. Assim, torna-se essencial para esse percurso, propostas que subsidiem o interesse e ressignificação de ideias, principalmente com a nutrição dos aspectos criativos de cada um dos indivíduos que se propõe em participar das atividades do Projeto de Nivelamento. Ademais, o professor

precisa reconfigurar o ambiente escolar com uma postura propositiva e orientadora para que os educandos compreendam o processo de aprendizagens, com a “mão na massa”.

Dessa forma, ao oportunizarmos o contato dos educandos em situações didáticas-metodológicas que possibilitem outras ações, divergentes daquelas que não conduzem ao aprendizado dos entes matemáticos, direcionamos a atenção e mobilização dos envolvidos para a construção conceitual. Não significa afirmar que os investimentos devam vir, exclusivamente, dos professores, mas que os educandos possam vivenciar momentos de protagonismo, com construções de materiais que sejam essenciais para o desenvolvimento de habilidades e, conseqüentemente, de competências na Matemática da Educação Básica.

Referências

AZEVEDO, Paulo Cesar Viana; MARÇAL, Edgar; VASCONCELOS, Francisco Herbert Lima. Integração da Cultura Maker nas aulas de Matemática para alunos com transtorno do espectro autista (TEA): uma revisão sistemática da literatura. **Revista Educar Mais** – Volume 8, 2024.

BACICH, Lilian; MORAN, José. **Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora: uma abordagem teórico-prática**. Porto Alegre: Penso, 2018.

DIESEL, Aline; BALDEZ, Alda Leila Santos; MARTINS, Silvana Neumann. Os princípios das metodologias ativas de ensino: uma abordagem teórica. **Revista Thema**, Pelotas, v. 14, n. 1, p. 268–288, 2017. DOI: 10.15536/thema.14.2017.268-288.404. Disponível em: <https://periodicos.ifsul.edu.br/index.php/thema/article/view/404>. Acesso em: 15 nov. 2024.

GONÇALVES, Francisco Djnnathan da Silva; SILVA, Leydson Jose Ferreira da. Auto e Heteroavaliação em Matemática: a escrita como ação para a apropriação do conhecimento. **Revista Interdisciplinar Animus**. IFMT – Pontes e Lacerda – Fronteira Oeste, v. 5, n. 1, e0512402, 2024.

LUBACHEWSKI, Gesseca Camara; CERUTTI, Elisabete. Metodologias ativas no ensino da matemática nos anos iniciais: aprendizagem por meio de jogos. **RIDPHE_R Revista Iberoamericana do Patrimônio Histórico-Educativo**, Campinas, SP, v. 6, n. 00, p. e020018, 2020. DOI: 10.20888/ridpher.v6i00.9923. Disponível em: <https://econtents.bc.unicamp.br/inpec/index.php/ridphe/article/view/9923>. Acesso em: 10 out. 2024.

NUNES, Paula Sofia; SOARES, Armando; CATARINO, Paula. Efeitos da Construção de um Jogo Educativo de Matemática nas Atitudes e Aprendizagem Alunos: Estudo de Caso. **Revista Iberoamericana sobre Calidad (REICE)**, Eficacia y Cambio en Educación, vol.

16, núm. 4, 2018. Disponível em: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55160082001>
Acesso em: 10 nov. 2024.

PIMENTEL, Charles Soares; CAMPOS, Maria Luiza M. Matemática Maker: uma disciplina para o Itinerário Formativo de Matemática do Novo Ensino Médio. **Revista Tecnologias na Educação** – Ano 13 – Número/Vol.35 – Edição Temática XVI –VI Congresso sobre Tecnologias na Educação, 2021.

REIS, João Carlos Barbosa dos; CARVALHO, Agenor Francisco de. Didática no Brasil: planejamento de ensino e avaliação escolar. **REVELL - Revista de Estudos Literários da UEMS**, [S. l.], v. 1, n. 15, p. 36–50, 2017. Disponível em: <https://periodicosonline.uems.br/index.php/REV/article/view/1473>. Acesso em: 5 mar. 2025.

REIS, Josiane Silva dos; BRANDÃO, Jorge Carvalho; SANTOS, Maria José Costa dos. A cultura Maker no contexto da Modelagem Matemática: uma revisão sistemática da literatura. *Ensino da Matemática em Debate*, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 65–88, 2024. DOI: 10.23925/2358-4122.2024v11i62286. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/emd/article/view/62286>. Acesso em: 18 jan. 2025.

SANTOS, Francisco Vieira dos; SILVA, Aline Kananda Matias. O planejamento pedagógico em matemática: uma análise da criação à execução. ISSN 2675-1291| DOI: <http://dx.doi.org/10.5935/encantar.v1.n3.004>. **Revista Encantar - Educação, Cultura e Sociedade** - Bom Jesus da Lapa, v. 1, n. 3, p. 30-46, set./dez., 2019.

SILVA, Cleberson Souza da; SOARES, Márlon Herbert Flora Barbosa. Estudo bibliográfico sobre conceito de jogo, cultura lúdica e abordagem de pesquisa em um periódico científico de Ensino de Química. **Ciência & Educação, Bauru**, v. 29, e23003, 2023. <https://doi.org/10.1590/1516-731320230003>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ciedu/a/LcPwydsLBmgQmV8zm5vW9Fg/?format=pdf> Acesso em: 30 out. 2024.

TARDIF, Maurício. **Saberes Docentes e Formação Profissional**. Petrópolis/RJ, Ed. Vozes, 2002.

VIEIRA, André Ricardo Lucas. Mapas conceituais no ensino de matemática: experiência na educação de jovens e adultos. **Revista Exitus**, [S. l.], v. 10, n. 1, p. e020089, 2020. DOI: 10.24065/2237-9460.2020v10n1ID1230. Disponível em: <https://portaldeperiodicos.ufopa.edu.br/index.php/revistaexitus/article/view/1230>. Acesso em: 30 out. 2024.